

Europäische Tage des Denkmals
Journées européennes du patrimoine
Giornate europee del patrimonio
Dis europeics dal patrimoni

Samstag
9. September
2023

Tag des Denkmals im Stadthausgeviert Schaffhausen

KULTURERBE ENTDECKEN

SCHAFFHAUSEN

Willkommen im Stadthausgeviert Schaffhausen

Seit 2022 wird das Stadthausgeviert inmitten der Altstadt Schaffhausen umgebaut. Das Häusergeviert geht auf eines der drei mittelalterlichen Klöster in der Stadt Schaffhausen zurück: das Barfüsserkloster. Nach der Aufhebung des Klosters mit der Reformation 1529 wurde das Areal aufgeteilt und es entstanden private Wohnhäuser, darunter prächtige Stadtpaläste wie das Haus Zur Freudenquelle, seit 1839 Stadthaus. Daneben haben sich auch mittelalterliche Baustrukturen des Barfüsserklosters erhalten. Nachdem Bauprojekte für eine neue Stadtverwaltung auf dem Stadthausgeviert in den 1960er Jahren gescheitert waren, wurde ab 2014 die Planung für einen Umbau aufgenommen. Das neue Verwaltungszentrum mit Wohn- und Geschäftshäusern soll 2024 fertiggestellt werden.

Am Tag des Denkmals haben Sie erstmals die Gelegenheit, vor Ort Einblick in den Umbau des historischen Gebäudekomplexes zu erhalten. An Kurzführungen können Sie die Arkaden des früheren Kreuzgangs und die Konventbauten des 13. Jahrhunderts aufspüren. Erfahren Sie mehr über die Restaurierungen der klosterzeitlichen Bauten wie dem Guardianshaus und Schwarzen Stier und die Herausforderungen der Architekten bei den Neubauten der Verwaltungsgebäude an der Stadthausgasse. Besuchen Sie auch die Schauwerkstatt des Steinmetzes und die Ausstellung im Konventshaus, wo Sie einen Überblick über das Gesamtprojekt und die vielseitige Arbeit der Archäologie und Denkmalpflege in den letzten Jahren erhalten.

Entdecken Sie am Tag des Denkmals eines der spannendsten Häusergevierte in der Altstadt und tauchen Sie ein in das schweizweite Thema «Reparieren und Wiederverwenden» des diesjährigen Tag des Denkmals, welches sich bis heute wie ein roter Faden durch die Geschichte des Stadthausgevierts zieht.

Infostand und Anmeldung

Am Informationsstand im Hof des Stadthausgevierts können sich die Besuchenden über die einzelnen Veranstaltungen informieren und für die Führungen mit beschränkter Teilnehmerzahl anmelden.

PIKTOGRAMME

- Betreten auf eigene Gefahr, Haftung wird abgelehnt.
- Essen und Trinken
- Familienfreundlich
- Rollstuhlgängig

Wann Samstag, 9. September 2023
9:30–16:00 Uhr

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Innenhof, bei Stadthausgasse 10

ÖV 4 Min. Fussweg ab Bahnhof
Schaffhausen

Inhalt

VERANSTALTUNG	HINWEISE	SEITE
Infostand & Anmeldung		2
1 Eröffnungsfeier	🏛️	6
2 Konventbauten des 13. Jahrhunderts	⚠️	7
3 Neues Stadthaus	⚠️	7
4 Statik und Restaurierung (Guardianshaus)	⚠️	8
5 Ein modernisierter Kreuzgang	⚠️	8
6 Haus Zum Goldenen Apfel	⚠️	9
7 Gotische Kammern im Schwarzen Stier	⚠️	9
8 Neu gebaut nach altem Vorbild	⚠️	10
9 Vom Kloostergarten zur Safrangasse	♿️	10
10 Schauwerkstatt Steinmetz	⚠️ 🗑️	11
11 Steine erzählen Geschichte(n)	⚠️	11
12 Konservierung Grosse Loggia		12
13 Entdecke das Stadthausgeviert! (Postenlauf)	⚠️ ♿️ 🗑️	12
14 Umbau Stadthausgeviert (Ausstellung im Konventhaus)	♿️	13
15 Instagram Staatsarchiv		14

Zeitplan

1 Eröffnungsfeier

Baureferentin Katrin Bernath und Amtsleiterin Flurina Pescatore eröffnen den Tag des Denkmals im Stadthausgeviert. Mitten in der Altstadt Schaffhausen entstehen hier 2022–24 die neue Stadtverwaltung sowie Wohnungen und Geschäftsräume. Am Tag des Denkmals erhalten Sie vor Ort Einblick in den Umbau dieses historischen Gebäudekomplexes. Zum anschliessenden Apéro sind alle herzlich eingeladen.

Wann Samstag, 9. September 2023
12:15–13:15 Uhr
(Dauer 30 Minuten, anschliessend Apéro)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Innenhof, bei Stadthausgasse 10

Offizielle Eröffnung
mit anschliessendem Apéro

2 Konvent- bauten des 13. Jahrhunderts

Trotz tiefgreifender Umbauten nach der Reformation sind grosse Teile der ehemaligen Konventbauten des Barfüsserklosters erhalten geblieben. Mauern, Wandverputze, alte Fensteröffnungen und Balkendecken geben einen Eindruck der ursprünglichen Anlage aus dem 13. Jahrhundert. Gehen Sie mit uns auf die Suche nach baulichen Strukturen aus der Gründungszeit des Barfüsserklosters.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:30, 11:30, 14:00 und 15:00 Uhr
(Dauer ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Treffpunkt Krümmgasse 16

Führungen durch die Kantonsarchäologie
Schaffhausen, Patrick Dietz, Bauforschung
Barfüsserkloster

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

3 Neues Stadthaus

Wo im Mittelalter die Klosterkirche des Barfüsserklosters stand, wird heute an der zukünftigen Stadtverwaltung Schaffhausens gebaut. Die für den Neubau verantwortlichen Architekten geben Einblick in die laufenden Bauarbeiten und zeigen, wie und wo die historische Bausubstanz mit den Neubauten verwoben wird.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:00, 11:00; 13:30, 14:30 und 15:30 Uhr
(Dauer ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Treffpunkt beim Infostand im Innenhof,
bei Stadthausgasse 10

Führungen durch Mike Neuenschwander,
Architekt, Co. Architekten

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

4 Statik und Restaurierung

Das Guardianshaus ist eines der beiden klosterzeitlichen Gebäude, die erhalten blieben. Es wurde seit der Aufhebung des Klosters 1529 als Lager- und Gewerbebau genutzt. Die verschiedenen Umbauten ergaben grosse statische Herausforderungen, die es im aktuellen Umbau zu lösen gilt. Auf dem Rundgang wird die Herangehensweise mit Blick auf die Themen Denkmalpflege, Statik und Architektur erläutert.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:30, 11:30, 14:00 und 15:00 Uhr
(Dauer ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Treffpunkt beim Brunnen
auf dem Walther-Bringolf-Platz

Führungen durch Lukas Wallimann / Flurina
Pescatore, Denkmalpflege Schaffhausen

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

5 Ein modernisierter Kreuzgang

Der Kreuzgang des Barfüsserklosters erfuhr noch kurz vor der Reformation eine umfassende Neugestaltung. Bestaunen Sie den hervorragenden Erhaltungszustand der lange verborgenen und kürzlich wieder freigelegten Sandsteingewände samt Resten der spätgotischen Masswerke und Steinmetzzeichen, und erfahren Sie mehr über das einst geplante Kreuzrippengewölbe.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:00, 11:00, 13:30, 14:30 und 15:30 Uhr
(Dauer ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Treffpunkt beim Infostand im Innenhof,
bei Stadthausgasse 10

Führungen durch Katharina Schächli,
Kantonsarchäologie Schaffhausen

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

6 Haus Zum Goldenen Apfel

Neben dem barocken Patrizierhaus Zur Freudenquelle, dem heutigen Stadthaus, steht das spätgotische Haus Zum Goldenen Apfel, das Mitte des 16. Jahrhunderts zum Privatwohnhaus umgebaut wurde. Entdecken Sie die baugeschichtlichen Schätze des Wohnhauses Krummgasse 8 und erfahren Sie mehr über die denkmalpflegerische Herangehensweise für die anstehende Renovation.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:30, 11:30, 14:00 und 15:00 Uhr
(Dauer ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Treffpunkt Krummgasse 8

Führungen durch Eva Nägeli,
Denkmalpflege Schaffhausen

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

7 Gotische Kammern im Schwarzen Stier

Das Haus zum Schwarzen Stier birgt einmalige Ausstattungsstücke aus der Klosterzeit. Hier finden Sie gotische Felderdecken, originale Lehm-Flechtwerkewände und vieles mehr. Die Führung gibt einen Einblick in die klosterzeitlichen Innenräume und die Restaurierung dieser Substanz beim aktuellen Umbau.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:00, 11:00, 13:30, 14:30 und 15:30 Uhr
(Dauer ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Treffpunkt Krummgasse 16

Führungen durch Philipp Sax,
Denkmalpflege Schaffhausen

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

8 Neu gebaut nach altem Vorbild

1958 wurde ein Teil des ehemaligen Klosters ersatzlos abgebrochen. Diese Baulücke, die damals entstand, weil man ein grosses neues Stadthaus plante, bestand bis vor Kurzem und wurde als Parkplatz genutzt. Das 1958 vernichtete Altbauvolumen wird aktuell wieder neu erstellt und soll in Zukunft Büroräumlichkeiten an zentraler Lage anbieten. Der Architekt gibt Einblick in den Neubau und die architektonische Konzeption.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:30, 11:30, 14:00 und 15:00 Uhr
(Dauer ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Treffpunkt Krummgasse 16

Führungen durch Nico Ledergerber,
Architekt, Ulmer Ledergerber Architekten
AG

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

9 Vom Klostergarten zur Safrangasse

Auf dem Areal des Barfüsserklosters entstand nach der Reformation der neue Gassenzug der Safrangasse. Im Klostergarten entstanden Handwerkerhäuser und stattliche Bürgerhäuser. Der heutige Walter-Bringolf-Platz und das vielfältige Quartier Safrangasse wurden angelegt. Verfolgen Sie die reiche Baukunst und Stadtgeschichte, welche diese spannende Gasse prägen.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:00, 11:00, 13:30, 14:30 und 15:30 Uhr
(Dauer ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Treffpunkt Safrangasse 5, Baubüro

Führungen durch Regula Bosshard,
Denkmalpflege Schaffhausen

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

10 Schauwerkstatt Steinmetz

Vom Kreuzgang des Barfüsserklosters ist ein Teil der gotischen Arkaden erhalten. Am Tag des Denkmals führt hier ein Steinmetz das historische Handwerk vor und zeigt, welches Werkzeug noch heute nötig ist, um aus groben Sandsteinen filigrane Kunstwerke zu erstellen. Zudem wird die Restaurierung der wertvollen Werkstücke im ehemaligen Kreuzgang thematisiert.

Wann Samstag, 9. September 2023
09:30–12:00 Uhr und 13:00–15:30 Uhr

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Innenhof, bei Stadthausgasse 10

Schauwerkstatt von Aldo Ledergerber,
Steinbildhauer

11 Steine erzählen Geschichte(n)

Im Keller des Guardianshauses hat die Stadt Schaffhausen über mehrere Jahrzehnte eine Sammlung von bedeutenden bearbeiteten Steinfragmenten zusammengetragen.

Im ehemaligen Klosterkeller des Klosters Allerheiligen konnten die Steine, geordnet als Lapidarium, eine neue Bleibe finden. Der Mittelalterarchäologe Guido Faccani berichtet über diese einmalige Sammlung und bringt die Steine zum Sprechen.

Wann Samstag, 9. September 2023
10:00, 11:00, 14:00 und 15:00 Uhr
(Dauer ca. 30 Min.)

Wo Klosterkeller Schaffhausen,
bei Klosterstrasse 19, gegenüber Eingang
Museum zu Allerheiligen.
4 Min. Fussweg ab Infostand beim
Stadthausgeviert.

Führungen durch Dr. Guido Faccani,
Mittelalterarchäologe und Kunsthistoriker

Teilnehmerzahl beschränkt.
Anmeldung am Infostand im Innenhof
Stadthausgeviert bei Stadthausgasse 10.

12 Konservierung Grosse Loggia

Das Museum zu Allerheiligen befindet sich am Standort eines ehemaligen Benediktinerklosters. Zu den bedeutenden Zeugnissen der Klostervergangenheit gehört die romanische Grosse Loggia. Die Führung gewährt Einblicke in die aktuellen Konservierungsarbeiten, die von Fachexperten unter der Leitung der Denkmalpflege Schaffhausen vorgenommen werden.

Wann Samstag, 9. September 2023
14:00 und 15:30 Uhr
(Dauer ca. 30 Min.)

Wo Museum zu Allerheiligen,
Klosterstrasse 16, Treffpunkt im Foyer
des Museums zu Allerheiligen

ÖV 6 Min. Fussweg ab Bahnhof
Schaffhausen

Führungen durch Betty Sacher,
Leiterin Sammlungen,
Museum zu Allerheiligen

13 Entdecke das Stadthausgeviert!

Individuelle Entdecker-Tour
rund ums Stadthausgeviert:
Wo waren die ArchäologInnen
am Werk? Welches Haus
ist neu? Findest du die Jahres-
zahl am Fenster?
Mit einem Laufblatt lässt
sich das ehemalige Kloster-
geviert auf eigene Faust
erkunden. Wer die richtige
Lösung herausknobelt,
erhält einen kleinen Preis.

Wann Samstag, 9. September 2023
09:30–16:00 Uhr
(Dauer individuell ca. 20 Min.)

Wo Stadthausgeviert Schaffhausen,
Startpunkt beim Infostand im Innenhof,
bei Stadthausgasse 10

Postenlauf frei zugänglich für Gross und
Klein.

[Laufblatt beim Infostand beziehbar.](#)

14 Umbau Stadthausgeviert

Eine kleine Ausstellung gibt einen Überblick über das sogenannte Stadthausgeviert. Nach der Reformation wurde das Barfüsserkloster aufgegeben. Es entstanden private Wohnhäuser und 1839 das Stadthaus.

Im Vorfeld des 2022 begonnenen Umbaus musste die komplexe, noch weitgehend unerforschte Geschichte dieses spannenden Teils der Altstadt aufgearbeitet werden. Das Raumbuch auf <http://sh-raumbuch.ch> wurde erarbeitet, wo der Baubestand und die Bedeutung aller Räume des Gebäudekomplexes abrufbar sind. Erfahren Sie mehr über die Arbeit der Denkmalpflege und der Archäologie vor und während des aktuellen Umbaus.

Wann Samstag, 9. September 2023
09:30–16:00 Uhr

Wo
Stadthausgeviert Schaffhausen,
Konventshaus, Walter-Bringolf-Platz 3

Ausstellung zur Geschichte und zum
Umbau des Stadthausgevierts

15 Altes anders nutzen

Ein Friedhof, auf dem heute getanzt wird und ein Gefängnis, in dem jetzt Akten liegen: Das Staatsarchiv zeigt eine Woche lang bei Instagram, wie Orte und Gebäude umgenutzt wurden und auch Archivmaterial kreativ wiederverwendet wurde.

@staatsarchivsh

BILDNACHWEISE

- S. 4/5 © Stadt Schaffhausen, Faro Burtscher
- S. 6 © Co. Architekten
- S. 7 (re) © Co. Architekten
- S. 10 (re) © Stadtarchiv Schaffhausen
- S. 11 (re) © ZSO KGS
- S. 12 (li) © Museum zu Allerheiligen, Mende Achim
- S. 14 © Staatsarchiv Schaffhausen
- übrige © Kanton Schaffhausen, ADA

Wann Sonntag 4.9. bis Sonntag 10.9.2023

Instagram-Serie @staatsarchivsh

Kanton Schaffhausen
Amt für Denkmalpflege
und Archäologie / ADA
Beckenstube 11
8200 Schaffhausen

www.denkmalpflege.sh.ch

kultureerbe-entdecken.ch